

REAL SEKTOR SOXASIDA AXOLI BANDLIGI VA FAROVONLIGI OSHIRISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537478>

Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna,
dotsent, i.f.n., FarPI,
Madolimov Murodjon Dilshodbek ogli,
FarPI talaba

Annotatsiya: *Ushbu maqolada real sektor sohasida axoli bandligini oshirishda Yoshlarni ish bilan ta'minlashda muammolar va mehnat bozoriga ta'sir etuvchi omillar tavsiloti berilgan. Iqtisodiyot real sektorning ahamiyati va bugungi kun dolzarbligi yoritilgan.*

Kalit so'zlar *mehnat bozori, bandlik, real sektor, ishlab chiqarish sohasi, axoli daromadi, axoli turmush darajasi .*

Mamlakatimizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, chegaramiz dahlsizligini jamiyatimizda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, milliylik va din erkinligi sohalarini ancha rivojlandi. Iqtisodiyotning real sektori – iqtisodiyotning moddiy va nomoddiy ne'matlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi tarmoqlari majmui, iqtisodiyotning moliya sektoriga tegishli bo'lgan moliyaviy. Iqtisodiyotning real sektori (real ishlab chiqarish sektori) yalpi ichki mahsulot yaratiladigan tarmoqdir. 2018 yilning 31 dekabrda PQ-1066 ga asosan "O'zbekiston respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston respublikasi Prezidentining "Mehnat organlari tuzilmasini takomillashtirish va fuqarolarning mehnat huquqlarini himoya qilish hamda mehnatini muhofaza qilish tizimini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 20-avgustdagi PQ-3913-son qarorini ijro etish, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga yuklangan vazifalar ijrosi samaradorligini oshirish, vazirlik faoliyatini takomillashtirish, shuningdek, mehnat, aholi bandligi va mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi yuzasidan nazoratni samarali amalga oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish belgilangan.

Bugungi kunda mamlakatimizning taraqqiyot yo'li, jahon bozorida keskin o'zgarishlar, globallashuv sharoitida raqobatbardoshligi tobora ortib borayotganini

tahlil qilish mamlakatimizning yanada gullab yashnashiga va jadal rivojlanishi uchun mutlaqo zarurdir. Iqtisodiyot real sektorining asosini sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish tashkil etadi. Aynan ishlab chiqarish sohasida ishlab chiqaruvchi tabiat bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, yangi moddiy ne'matlar yaratiladi. Ishlab chiqarish sohasining miqdor va sifat jihatdan rivojlanishi jamiyat farovonligini, aholi daromadlarining o'sishini ta'minlaydi, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyatni rivojlantirish uchun moddiy asos yaratadi. Shu bilan birga, bozor tizimiga o'tish bir qator tarkibiy, moliyaviy va Aholini bunyodkorlik salohiyatini yaxshilash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilib berildi. Tadbirkorlarga imkoniyatlar va qulayliklar yaratishga xizmat qiladi. Farmonning maqsad vazifalari ommaviy axborot vositalarida, jumladan, internet tarmog'ida demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish va himoya qilishda keng targ'ib qilinadi. Shuni takidlab o'tish kerakki; Iqtisodiyotning real sektori bu yalpi ichki mahsulot yaratiladigan tarmoqdir.

Iqtisodiyot real sektorining asosini sanoat va gishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishdan iborat. ishlab chiqarish sohasida ishlab chiqaruvchi tabiat bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, yangi moddiy ne'matlar yaratiladi. Ishlab chiqarish sohasining miqdor va sifat jihatdan rivojlanishi jamiyat farovonligini, aholi daromadlarining o'sishini ta'minlaydi. ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyatni rivojlantirish uchun moddiy asos yaratadi. Ma'muriy binolardan foydalanish boshqarmasi xodimlariga vazirlik markaziy apparati xodimlari uchun belgilangan mehnatga haq to'lash, moddiy rag'batlantirish, tibbiy xizmat, transport ta'minoti ularga ko'p yillik xizmatlari uchun ustama to'lovlari davlat budjeti mablag'lari hisobidan beriladi sud hokimiyatining chinakam mustaqilligi kafolatlarini mustahkamlash va fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish va yuridik yordam sifatini yaxshilashga pog'onama pog'ona erishilmoqda.

Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yil 1-yanvar holatiga mehnat resurslari soni 19345 ming kishini tashkil etib, 2021-yilning shu davriga nisbatan 101.1 foizga yoki 202,6 ming kishiga ko'pdir. Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar soni 13538,9 ming kishini tashkil etadi. Iqtisodiyotni rivojlantirish dasturida belgilangan vazifalarni bajarish va belgilangan ko'rsatkichlarga erishish uchun 2030-yilga borib band bo'lganlar sonini 16,7 million kishiga yetkazish kutilmoqda. Qayd etilishicha, band aholining o'rtacha darajasida yillik o'sishi 1,6 foiz yoki 245ming kutilmoqda".

Yoshlarning mehnat bozoridagi harakatsizligi quyidagi omillarning natijasidir:ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi munosabatlarning yo'qligi juda muhim. chunki bu ham o'rta, ham oliy ta'lim uchun muammodir. Bu kamchilik talabalarda

haqiqatga to'g'ri kelmaydigan umidlarni keltirib chiqaradi va ular biznes talablariga birinchi marta duch kelganlarida ularni qo'rqitadi; ✓ yoshlarning ish haqi, mehnat sharoitlari va boshqalarga nisbatan noreal umidlari. Aholini turmush darajasini yaxshilash va ularni bandligini taminlash uchun joylarda mavsumiy va doimiy ish joylarini yaratish zarur. Aholi bandligi va aholining real daromadlarini izchil oshirish, aholini ijtimoiy muhofaza qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joy, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, xo'jaligini tashkil etish. ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoyasi, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishimiz va ishlab chiqarish korxonalarini servis ko'rsatuvchi korhonalarni ko'paytirishimiz lozim. Shunday qilib, bugungi kunda yangi barqaror ish o'rinlarini yaratish, ayniqsa, yoshlar, ayollar, qaytgan mehnat migrantlari, iqtisodiyotning norasmiy sektoridan formal sektoriga o'tayotgan odamlar uchun O'zbekiston uchun eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. kutilmoqda".

<https://parliament.gov.uz/ni/events/committee/37659//sphrase: id-7982233>

